

Integrated smart system for olive anthracnose management using predictive models and targeted IPM treatments

Challenge

The GleoControl project operates primarily in Western Greece, where climatic conditions such as increased humidity favour the spread of anthracnose. The project includes extensive sampling from various regions and microenvironments to tailor disease management solutions.

The project addresses the growing threat of olive anthracnose, a disease intensified by climate change factors such as rising humidity and temperature fluctuations.

Solution

The GleoControl project develops integrated pest management (IPM) by combining chemical and biological treatments, resistant olive cultivars and predictive modelling combining meteorological data with disease patterns to optimize treatment timing.

Benefits

GleoControl will equip farmers with an eco-friendly solution combining a weather-based predictive model with strategic rotation of biological and chemical treatments.

Applicability box

Theme

1. Pest management
2. Adaptive management
3. Climate change adaptation
4. Digital technologies

Application time

The GleoControl practice is primarily applied during high-risk periods in spring (flowering), late summer (fruit setting) and autumn (ripening). Adjustments are made based on real-time weather conditions and disease risk indicators throughout the cultivation cycle.

Required implementation time

Implementing the GleoControl practice requires ongoing monitoring throughout the cultivation season, with treatment applications typically taking a few hours per treatment. Each intervention is conducted only as needed based on predictive model alerts, minimizing total treatment time across the year.

Period of impact

The GleoControl practice is expected to have an impact throughout the cultivation season, with cumulative benefits evident in crop yield and olive oil as well as table olive quality by harvest time.

Equipment

Standard spraying equipment is needed for treatment applications, in addition to weather stations with access to meteorological data and a decision support system with a prediction model application.

Practical recommendation

- **Monitor meteorological data**

Regularly check meteorological data through the predictive model to identify high-risk periods for anthracnose outbreaks, focusing on humidity, temperature and rainfall.

- **Assess crop condition and growth stage**

Evaluate the olive crop's growth stage and overall plant health, as disease susceptibility varies; prioritise stages such as flowering and ripening.

- **Implement IPM programs for disease control**

Apply targeted treatments only when the model indicates favourable conditions for the disease. Alternate between fungicides with different active substances and mode of action to minimise pathogen resistance (Figure 1).

- **Use biological plant protection products**

Integrate biological fungicides where possible, especially during pre-harvest stages, to reduce chemical residues and protect the environment.

- **Monitor IPM programme effectiveness**

Continuously assess the treatment impact on disease severity and adjust methods as needed.

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

Figure 1. IPM programmes. The treatment schedule outlines targeted applications aligned with meteorological data, ensuring sprays are used only when disease risk is high, optimising crop protection and minimising environmental impact.

Further information

Videos: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Contact information

Publisher: Agricultural University of Athens, Iera
Odos 75, 11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Author(s): Dimitrios I. Tsitsigiannis and Anastasia G.
Papageorgiou

Contact: dimtsi@aua.gr

Project partners: Agricultural cooperative
– Union of Agrinio ([https://www.e-
ea.gr/](https://www.e-ea.gr/))

*This extended practice abstract was
elaborated in the [CLIMED-FRUIT project](#).*

© 2024

Simplified cost/benefit analysis

Integrated smart management system for olive anthracnose

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Climate change has intensified the prevalence of olive anthracnose in the Mediterranean Basin, with increased humidity and temperature fluctuations creating optimal conditions for the disease to spread. In the ex-ante situation, farmers rely on conventional pesticide applications based on fixed schedules without considering weather predictions, often leading to the excessive and untimely use of chemicals. This management not only risks environmental degradation but also affects the quality of the produced olives, as excessive pesticide use may result in harmful residues when/if applied near harvest. Furthermore, there is the added risk that without knowing the right application timing, farmers might delay applications, potentially allowing the disease to spread quickly, causing significant crop damage. In the ex-post scenario, the GleoControl project incorporates: 1) meteorological data with a predictive model so that treatments are applied only when necessary, reducing pesticide application frequency and enabling precise, timely intervention for a more effective disease management; 2) optimal use of efficient biological and chemical plant protection products; and 3) use of either tolerant or resistant olives cultivars to anthracnose disease.

Economical costs and benefits

The economic context of this analysis focuses on olive growing in the Mediterranean region, where olive anthracnose is a notable challenge, causing reduced yields and a decline in olive oil quality. The GleoControl project applies integrated pest management (IPM) management, including weather-based predictive models and strategic pesticide rotation, to help reduce crop losses and improve economic outcomes for farmers. It is important to note that there are no specific economic data records available for Greece, nor does the GleoControl project aim to gather such economic data. Instead, this context is based on findings from existing literature on similar IPM applications in the Mediterranean, which demonstrate improvements in crop protection, optimised treatment timing, reduced chemical input and the resultant benefits for product quality.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Yield losses	€300 million worth of product losses yearly [1]	€120–240 million worth of product losses yearly [2]
COMPARISON	Global reduction of 20% of the cost: Reduction in total costs due to efficient pesticide use, which generates economic and ecological benefits for farmers by reducing losses	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 20%:
Improvement due to lower fuel consumption due to fewer pesticide applications. This reduction is also caused using tolerant cultivars. This indicator is estimated through fuel consumption and application frequency obtained in similar IPM trials and empirical results that demonstrate lower fuel use due to targeted spraying ^[3] .	
Water	Approximate indicator improvement around 10%:
This indicator is estimated through empirical knowledge; water quality improves as runoff polluted with pesticides is reduced, thus reducing the pollution of local waters.	
Soil	Indicator improvement up to 15%:
Soil health is considered for this indicator, measured as organic matter content and microbial biodiversity. In this case, this indicator improves because reducing the input of chemical products maintains microorganisms and soil structure, as has been seen in related studies ^[4] .	
Air	Approximate indicator improvement around 20%:
This indicator is estimated through empirical knowledge. There is a positive impact due to reducing emissions from chemical applications and promoting the use of biological treatments.	
Biodiversity	Indicator improvement up to 15%:
This indicator considers the presence and diversity of beneficial soil organisms. It is estimated through the literature consulted, where it has been observed that biodiversity improves with IPM ^[5] since the dependence on pesticides is reduced and beneficial organisms are favoured, promoting ecological balance.	

Bibliography and sources

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

GleoControl Operational Group: integrated smart management system for olive anthracnose

Short description of the OG

GleoControl is an operational group focusing on the development of an integrated management system to control olive anthracnose, a major disease affecting olive crops, especially in western Greece. This project aims to implement biological and chemical methods and disease prognostic models to monitor and control the spread of the disease, thereby enhancing productivity and sustainability for Greek olive producers.

The GleoControl project employs an innovative approach, developing integrated pest management (IPM) systems that combine chemical and biological pesticides to manage olive anthracnose. Additionally, it identifies olive varieties that are either sensitive or resistant to the disease — a previously unavailable insight that significantly aids with managing and reducing the disease’s impact on olive crops. The project also utilises precision agriculture technologies by integrating meteorological data with epidemiological information, enabling targeted and timely interventions that enhance both ecological and economic outcomes for farmers.

Benefits

The GleoControl project provides farmers with a cutting-edge, integrated management system for effectively controlling olive anthracnose, resulting in healthier olive crops.

Stage of implementation

The project is currently in progress and is scheduled for completion in September 2025.

Key data box

Theme

1. Adaptive management
2. Climate change adaptation
3. Digital technologies
4. Pest management

Context

GleoControl operates primarily in Western Greece, where climatic conditions such as increased humidity favour the spread of anthracnose. The project includes extensive sampling from various regions and microenvironments to tailor disease management solutions.

Duration

The project is set to run for 36 months until September 2025.

Partners involved

1. Agricultural cooperative—Union of Agrinio: Agricultural organisation, pilot field testing, data collection, outreach
2. Agricultural University of Athens: Research institution, laboratory and field experiments

Budget

Total budget for the action:
€144,999.98

Main achieved or expected results

The GleoControl project aims to manage olive anthracnose, a disease that significantly impacts olive yield and quality (Picture 1). Key achievements include the isolation of > 100 unique strains of *Colletotrichum* spp. from Western Greece, revealing substantial morphological and genetic diversity. Many strains demonstrated resistance to various chemical pesticides, implying tailored disease management strategies. A primary goal is to validate a predictive model that links disease progression to environmental factors such as temperature and humidity, helping farmers anticipate outbreaks and optimise treatment timing. The project also promotes integrated pest management (IPM) solutions, combining chemical and biological control methods. Efficacy trials on olive drupes showed promising results, with certain biological plant protection products reducing disease severity by over 20% and spore production by more than 50%. Chemical treatments were also effective, achieving up to 77% inhibition of spore production. Resistance evaluations across six olive varieties indicated that cv. Mastoides is the most resistant, while cv. Koroneiki is more susceptible. The field studies in 2024 will further validate these findings and refine treatment recommendations.

Picture 1. Olive drupes severely infected by *Colletotrichum acutatum*

Existing materials

Videos <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Contact information

Publisher:

Agricultural University of Athens, Iera Odos 75,
11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Author(s): Dimitrios I. Tsitsigiannis and
Anastasia G. Papageorgiou

Contact: dimtsi@aua.gr

Project partners: Agricultural cooperative –
Union of Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

*This extended practice abstract was elaborated in
the [CLIMED-FRUIT project](#).*

© 2024

Ολοκληρωμένο έξυπνο σύστημα για τη διαχείριση της ανθράκωσης της ελιάς με χρήση προγνωστικών μοντέλων και στοχευμένων επεμβάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρασίτων

Πρόκληση

Το έργο GleoControl υλοποιείται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως η αυξημένη υγρασία, ευνοούν την εξάπλωση της ανθράκωσης (γλοιοσπόριο). Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένη δειγματοληψία από διάφορες περιοχές και μικροπεριβάλλοντα, με σκοπό την προσαρμογή των λύσεων για τη διαχείριση της ασθένειας.

Το έργο αντιμετωπίζει την αυξανόμενη απειλή της ανθράκωσης της ελιάς, μιας ασθένειας που εντείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως η αύξηση της υγρασίας και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Λύση

Το έργο GleoControl αναπτύσσει ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM) συνδυάζοντας χημικές και βιολογικές μεθόδους, ανθεκτικές ποικιλίες ελιάς και προγνωστικά μοντέλα που συνδυάζουν μετεωρολογικά δεδομένα με μοτίβα ασθένειας, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του χρόνου εφαρμογής.

Οφέλη

Το GleoControl θα εξοπλίσει τους αγρότες με μια φιλική προς το περιβάλλον λύση που συνδυάζει ένα προγνωστικό μοντέλο βασισμένο στις καιρικές συνθήκες με τη στρατηγική εναλλαγή βιολογικών και χημικών μεθόδων.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

1. Διαχείριση παρασίτων
2. Προσαρμοστική διαχείριση
3. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
4. Ψηφιακές τεχνολογίες

Διάστημα εφαρμογής

Η πρακτική GleoControl εφαρμόζεται κυρίως κατά τις περιόδους υψηλού κινδύνου, την άνοιξη (άνθιση), στα τέλη του καλοκαιριού (καρπόδεση) και το φθινόπωρο (ωρίμανση). Οι προσαρμογές γίνονται με βάση τις πραγματικές καιρικές συνθήκες και τους δείκτες κινδύνου ασθένειας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Η εφαρμογή της πρακτικής GleoControl απαιτεί συνεχή παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, και κάθε επέμβαση διαρκεί συνήθως μερικές ώρες. Κάθε επέμβαση πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τις προειδοποιήσεις του προγνωστικού μοντέλου, ελαχιστοποιώντας τον συνολικό χρόνο εφαρμογής κατά τη διάρκεια του έτους.

Περίοδος επίδρασης

Η πρακτική GleoControl αναμένεται να έχει επίδραση σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, με σωρευτικά οφέλη που θα είναι εμφανή στην απόδοση της καλλιέργειας και στην ποιότητα του

ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών κατά τη συγκομιδή.

Εξοπλισμός

Για την εφαρμογή της πρακτικής απαιτείται τυπικός εξοπλισμός ψεκασμού, καθώς και μετεωρολογικοί σταθμοί με πρόσβαση σε μετεωρολογικά δεδομένα και ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με εφαρμογή προγνωστικού μοντέλου.

Πρακτικές συστάσεις

• Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων

Ελέγχετε τακτικά τα μετεωρολογικά δεδομένα μέσω του προγνωστικού μοντέλου για να εντοπίζετε περιόδους υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ανθράκωσης, εστιάζοντας στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις.

• Αξιολόγηση της κατάστασης και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας

Αξιολογήστε το στάδιο ανάπτυξης της ελιάς και τη γενική υγεία των δέντρων, καθώς η ευπάθεια στην ασθένεια διαφέρει. Δώστε προτεραιότητα σε στάδια όπως η άνθιση και η ωρίμανση.

• Εφαρμογή προγραμμάτων IPM για τον έλεγχο της ασθένειας

Εφαρμόστε στοχευμένες θεραπείες μόνο όταν το μοντέλο δείχνει ευνοϊκές συνθήκες για την ασθένεια. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ μυκητοκτόνα με διαφορετικές δραστικές ουσίες και τρόπο δράσης για να ελαχιστοποιήσετε την ανθεκτικότητα των παθογόνων (εικόνα 1).

• Χρήση βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Χρησιμοποιήστε βιολογικά μυκητοκτόνα όπου είναι δυνατόν, ειδικά κατά τα στάδια πριν από τη συγκομιδή, για να μειώσετε τα χημικά κατάλοιπα και να προστατεύσετε το περιβάλλον.

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος IPM

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

Αξιολογείτε συνεχώς την επίδραση της θεραπείας στη σοβαρότητα της ασθένειας και προσαρμόζετε τις μεθόδους ανάλογα με τις ανάγκες.

Εικόνα 1. Προγράμματα IPM. Το πρόγραμμα θεραπείας περιγράφει στοχευμένες εφαρμογές που βασίζονται στα μετεωρολογικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι οι ψεκασμοί γίνονται μόνο όταν ο κίνδυνος ασθένειας είναι υψηλός, βελτιστοποιώντας

Περισσότερες πληροφορίες

Βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά
Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/el>

Συγγραφέας(-είς): Δημήτρης Ι. Τσιτσιγιάννης και
Αναστασία Γ. Παπαγεωργίου

Επικοινωνία: dimtsi@aua.gr

Εταίροι του έργου: Αγροτικός
συνεταιρισμός – Ένωση Αγρινίου
(<https://www.e-ea.gr/>)

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του [έργου CLIMED-
FRUIT](#).

© 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης για την ανθράκωση της ελιάς

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει τη διάδοση της ανθράκωσης της ελιάς στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς η αυξημένη υγρασία και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση της ασθένειας. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι αγρότες βασίζονται σε εφαρμογές συμβατικών φυτοφαρμάκων βάσει σταθερών χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις καιρικές προβλέψεις, γεγονός που συχνά οδηγεί σε υπερβολική και άκαιρη χρήση χημικών ουσιών. Αυτή η διαχείριση, όχι μόνο ενέχει κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα των παραγόμενων ελιών, καθώς η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβή κατάλοιπα όταν/εάν πραγματοποιηθεί κοντά στη συγκομιδή. Επιπλέον, υπάρχει ο πρόσθετος κίνδυνος οι αγρότες, εφόσον δεν γνωρίζουν τον σωστό χρόνο εφαρμογής, να καθυστερήσουν τις εφαρμογές, επιτρέποντας ενδεχομένως στην ασθένεια να εξαπλωθεί γρήγορα και να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες.

Στο σενάριο της μεταγενέστερης κατάστασης, το έργο GleoControl περιλαμβάνει: 1) μετεωρολογικά δεδομένα με προγνωστικό μοντέλο, ώστε οι θεραπείες να εφαρμόζονται μόνο όταν είναι απαραίτητο, μειώνοντας τη συχνότητα χρήσης φυτοφαρμάκων και επιτρέποντας την ακριβή και έγκαιρη παρέμβαση για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της ασθένειας· 2) βέλτιστη χρήση αποτελεσματικών βιολογικών και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων· και 3) χρήση ποικιλιών ελιάς που παρουσιάζουν ανοχή ή ανθεκτικότητα στην ανθράκωση.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Το οικονομικό πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης επικεντρώνεται στην ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογείου, όπου η ανθράκωση της ελιάς αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς προκαλεί μείωση των αποδόσεων και υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου. Το έργο GleoControl εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM), που περιλαμβάνει προγνωστικά μοντέλα βασιζόμενα στις καιρικές συνθήκες, και στρατηγική εναλλαγής φυτοφαρμάκων, με στόχο τη μείωση των απωλειών των καλλιεργειών και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους αγρότες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα, ούτε το έργο GleoControl έχει ως στόχο τη συλλογή τέτοιων οικονομικών στοιχείων. Αντ' αυτού, το παρόν πλαίσιο βασίζεται σε ευρήματα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με παρόμοιες εφαρμογές IPM στη Μεσόγειο, τα οποία καταδεικνύουν βελτιώσεις στην προστασία των καλλιεργειών, βελτιστοποίηση του χρόνου εφαρμογής των επεμβάσεων, μείωση της χρήσης χημικών, και τα συνακόλουθα οφέλη για την ποιότητα των προϊόντων.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος
- Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Μεταβλητό κόστος		
Απώλειες απόδοσης	Απώλειες προϊόντων αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως [1]	Απώλειες προϊόντων αξίας 120–240 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως [2]
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση του κόστους κατά 20%: 	
	Μείωση του συνολικού κόστους χάρη στην αποδοτική χρήση φυτοφαρμάκων, η οποία αποφέρει οικονομικά και οικολογικά οφέλη για τους αγρότες, μειώνοντας τις απώλειες	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 20%:
Βελτίωση λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων χάρη στη μείωση των εφαρμογών φυτοφαρμάκων. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση καυσίμου και τη συχνότητα εφαρμογής, οι οποίες προέκυψαν από παρόμοιες δοκιμές IPM και εμπειρικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων χάρη στον στοχευμένο ψεκασμό ^[3] .	
Νερό	Κατά προσέγγιση βελτίωση του δείκτη κατά περίπου 10%:
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με βάση την εμπειρική γνώση. Η ποιότητα του νερού βελτιώνεται καθώς μειώνεται η μολυσμένη με φυτοφάρμακα απορροή, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ρύπανση των τοπικών υδάτων.	
Έδαφος	Βελτίωση του δείκτη έως και 15%:
Για τον δείκτη αυτό λαμβάνεται υπόψη η υγεία του εδάφους, η οποία μετράται ως περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και μικροβιακή βιοποικιλότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δείκτης βελτιώνεται, διότι η μείωση της χρήσης χημικών προϊόντων διατηρεί τους μικροοργανισμούς και τη δομή του εδάφους, όπως έχει διαπιστωθεί σε σχετικές μελέτες ^[4] .	
Αέρας	Κατά προσέγγιση βελτίωση του δείκτη κατά περίπου 20%:
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με βάση την εμπειρική γνώση. Υπάρχει θετικός αντίκτυπος λόγω της μείωσης των εκπομπών από εφαρμογές χημικών προϊόντων και λόγω της προώθησης της χρήσης βιολογικών μεθόδων.	
Βιοποικιλότητα	Βελτίωση του δείκτη έως και 15%:
Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη την παρουσία και την ποικιλότητα των ωφέλιμων οργανισμών του εδάφους. Από τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε, εκτιμάται ότι η βιοποικιλότητα βελτιώνεται με την IPM ^[5] , καθώς μειώνεται η εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα και ευνοούνται οι ωφέλιμοι οργανισμοί, προωθώντας την οικολογική ισορροπία.	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

Επιχειρησιακή Ομάδα GleoControl: ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης για την ανθράκωση της ελιάς

Σύντομη περιγραφή της ΕΟ

Η GleoControl είναι μια επιχειρησιακή ομάδα που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για τον έλεγχο της ανθράκωσης της ελιάς, μιας σοβαρής ασθένειας που προσβάλλει τις ελαιοκαλλιέργειες, ιδίως στη δυτική Ελλάδα. Το έργο αυτό στοχεύει στην εφαρμογή βιολογικών και χημικών μεθόδων και προγνωστικών μοντέλων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών ελαιοκαλλιεργειών.

Το έργο GleoControl χρησιμοποιεί μια καινοτόμο προσέγγιση, αναπτύσσοντας συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM) που συνδυάζουν χημικά και βιολογικά φυτοφάρμακα για τη διαχείριση της ανθράκωσης της ελιάς. Επιπλέον, προσδιορίζει τις ποικιλίες ελιάς που είναι ευαίσθητες ή ανθεκτικές στη νόσο – μια πληροφορία που δεν ήταν διαθέσιμη στο παρελθόν και που συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση και τη μείωση των επιπτώσεων της νόσου στις ελαιοκαλλιέργειες. Το έργο χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, συνδυάζοντας μετεωρολογικά δεδομένα με επιδημιολογικές πληροφορίες, επιτρέποντας στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τόσο τα οικολογικά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα για τους γεωργούς.

Οφέλη

Το έργο GleoControl παρέχει στους αγρότες ένα προηγμένο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ανθράκωσης της ελιάς, που έχει ως αποτέλεσμα πιο υγιείς ελαιώνες.

Πλαίσιο βασικών δεδομένων

Θέμα

1. Προσαρμοστική διαχείριση
2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
3. Ψηφιακές τεχνολογίες
4. Διαχείριση παρασίτων

Πλαίσιο

Το έργο GleoControl υλοποιείται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως η αυξημένη υγρασία, ευνοούν την εξάπλωση της ανθράκωσης. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένη δειγματοληψία από διάφορες περιοχές και μικροπεριβάλλοντα, με σκοπό την προσαρμογή των λύσεων για τη διαχείριση της ασθένειας.

Διάρκεια

Το έργο έχει προγραμματισμένη διάρκεια 36 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Εταίροι ΕΟ

1. Αγροτικός συνεταιρισμός – Ένωση Αγρινίου: Γεωργική οργάνωση, πιλοτικές δοκιμές στο πεδίο, συλλογή δεδομένων, προβολή
2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ερευνητικό ίδρυμα, πειράματα στο εργαστήριο και στο πεδίο

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός για τη δράση:
144.999,98 €

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο GleoControl στοχεύει στη διαχείριση της ανθράκωσης της ελιάς, μιας ασθένειας που επηρεάζει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα της ελιάς (εικόνα 1). Στα σημαντικότερα επιτεύγματα περιλαμβάνεται η απομόνωση περισσότερων από 100 μοναδικών στελεχών *Colletotrichum* spp. από τη Δυτική Ελλάδα, που αποκάλυψε σημαντική μορφολογική και γενετική ποικιλότητα. Πολλά στελέχη έδειξαν ανθεκτικότητα σε διάφορα χημικά φυτοφάρμακα, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές διαχείρισης της ασθένειας. Πρωταρχικός στόχος είναι η επιβεβαίωση ενός προγνωστικού μοντέλου που συνδέει την εξέλιξη της νόσου με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, βοηθώντας τους αγρότες να προβλέπουν τις εξάρσεις και να βελτιστοποιούν τον χρόνο επέμβασης. Το έργο προωθεί επίσης λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM), συνδυάζοντας χημικές και βιολογικές μεθόδους ελέγχου. Οι δοκιμές αποτελεσματικότητας σε καρπούς ελιάς έδειξαν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, με ορισμένα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα να μειώνουν τη σοβαρότητα της νόσου κατά περισσότερο από 20% και την παραγωγή σπορίων κατά περισσότερο από 50%. Οι χημικές θεραπείες ήταν επίσης αποτελεσματικές, επιτυγχάνοντας έως και 77% αναστολή της παραγωγής σπορίων. Οι αξιολογήσεις ανθεκτικότητας σε έξι ποικιλίες ελιάς έδειξαν ότι η Μαστοειδής είναι η πιο ανθεκτική, ενώ η Κορωνέικη είναι πιο ευπαθής. Οι επιτόπιες μελέτες κατά τη διάρκεια του 2024 θα επιβεβαιώσουν περαιτέρω τα ευρήματα αυτά και θα βελτιώσουν τις συστάσεις θεραπειών.

Εικόνα 1. Καρποί ελιάς που έχουν προσβληθεί σοβαρά από *Colletotrichum acutatum*

Υπάρχον υλικό

Βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75,
11855, Αθήνα, Ελλάδα.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/el>

Συγγραφέας(-είς): Δημήτρης Ι. Τσιτσιγιάννης
και Αναστασία Γ. Παπαγεωργίου

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του [έργου CLIMED-FRUIT](#).

© 2024

Επικοινωνία: dimtsi@aua.gr

Εταίροι του έργου: Αγροτικός συνεταιρισμός –
Ένωση Αγρινίου (<https://www.e-ea.gr/>)

Sistema inteligente integrado para el control de la antracnosis del olivo mediante modelos predictivos y tratamientos de GIP específicos

Desafío

El proyecto GleoControl se desarrolla principalmente en Grecia occidental, donde las condiciones climáticas, como el aumento de la humedad, favorecen la propagación de la antracnosis. Comprende numerosas muestras de diversas regiones y microentornos con el fin de adaptar las soluciones de tratamiento de la enfermedad.

El proyecto aborda la creciente amenaza de la antracnosis del olivo, una enfermedad que se ha visto agudizada por algunos fenómenos del cambio climático, como el aumento de la humedad y las fluctuaciones de temperatura.

Solución

El proyecto GleoControl propone la gestión integrada de plagas (GIP) mediante la combinación de tratamientos químicos y biológicos, variedades de olivo resistentes y modelos predictivos que integran datos meteorológicos y patrones de la enfermedad con objeto de optimizar el calendario de tratamientos.

Beneficios

GleoControl dotará a los agricultores de una solución ecológica que conjuga un modelo predictivo basado en la meteorología con una rotación estratégica de tratamientos biológicos y químicos.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

1. Tratamiento de plagas
2. Gestión adaptativa
3. Adaptación al cambio climático
4. Tecnologías digitales

Tiempo de aplicación

Las prácticas de GleoControl se aplican principalmente durante los periodos de alto riesgo de la primavera (floración), el final del verano (cuajado de los frutos) y el otoño (maduración). Se realizan ajustes en función de las condiciones meteorológicas en tiempo real y de los indicadores de riesgo de enfermedades a lo largo del ciclo de cultivo.

Tiempo de aplicación necesario

La aplicación de las prácticas de GleoControl requiere un seguimiento continuo durante toda la temporada de cultivo y, en general, cada tratamiento se lleva a cabo en unas pocas horas. Solo se interviene cuando es estrictamente necesario de acuerdo con las alertas del modelo predictivo, lo que minimiza el tiempo total de aplicación de tratamientos a lo largo del año.

Periodo de impacto

Se espera que las prácticas de GleoControl tengan un impacto positivo en toda la temporada de cultivo y que generen beneficios acumulativos evidentes en el rendimiento de los cultivos y en el aceite de oliva, así como en la calidad

de las aceitunas de mesa en el momento de la cosecha.

Equipamiento

Se precisa un equipo de pulverización estándar para aplicar los tratamientos, además de estaciones meteorológicas con acceso a datos meteorológicos y un sistema de apoyo a la toma de decisiones con una aplicación de modelo de predicción.

Recomendación práctica

- **Monitorizar los datos meteorológicos**

Comprobar periódicamente los datos meteorológicos mediante el modelo predictivo para identificar los periodos de alto riesgo de brotes de antracnosis, prestando especial atención a la humedad, la temperatura y las precipitaciones.

- **Evaluar el estado y la fase de crecimiento de los cultivos**

Evaluar la fase de crecimiento del olivo y la salud general de la planta, ya que la susceptibilidad a la enfermedad varía, y dar prioridad a fases como la floración y la maduración.

- **Implementar programas de GIP para el control de enfermedades**

Aplicar tratamientos específicos únicamente cuando el modelo indique que hay condiciones propicias para la enfermedad. Alternar entre fungicidas con diferentes sustancias activas y modos de acción para minimizar la resistencia de los patógenos (figura 1).

- **Utilizar productos fitosanitarios biológicos**

Integrar fungicidas biológicos siempre que sea posible, especialmente durante las fases previas a la cosecha, para disminuir los residuos químicos y proteger el medioambiente.

- **Supervisar la eficacia de los programas de GIP**

Evaluar continuamente el impacto del tratamiento en la gravedad de la enfermedad y ajustar los

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

métodos según sea necesario.

Figura 1. Programas de GIP. El calendario de tratamientos indica las aplicaciones específicas en función de los datos meteorológicos, de modo que las pulverizaciones solo se realizan cuando el riesgo de enfermedad es elevado, lo que optimiza la

Para obtener más información

Videos: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Información de contacto

Editor: Universidad Agrícola de Atenas, Iera Odos 75, 11855, Atenas, Grecia.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autor(es): Dimitrios I. Tsitsigiannis y Anastasia G. Papageorgiou

Contacto: dimtsi@aua.gr

Socios del proyecto: Cooperativa agrícola - Unión de Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el [proyecto CLIMED-FRUIT](#).

© 2024

Análisis simplificado de costes y beneficios

Sistema integrado de gestión inteligente de la antracnosis del olivo

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

El cambio climático ha acentuado la prevalencia de la antracnosis del olivo en la cuenca mediterránea, debido a que el aumento de la humedad y las fluctuaciones de temperatura crean condiciones óptimas para la propagación de la enfermedad. En la situación *ex-ante*, los agricultores recurren a tratamientos con pesticidas convencionales que se realizan siguiendo calendarios fijos, sin tener en cuenta las predicciones meteorológicas, lo que a menudo conlleva un uso excesivo y tardío de los productos químicos. Esta gestión no solo supone un riesgo de degradación del medioambiente, sino que también afecta a la calidad de las aceitunas producidas, ya que el uso excesivo de pesticidas puede generar residuos nocivos si se emplean cerca de la época de cosecha. Además, existe el riesgo añadido de retrasar los tratamientos, al no saber los agricultores cuál es el momento más adecuado para su aplicación, lo que podría permitir una rápida propagación de la enfermedad y causar importantes daños a los cultivos. En la situación *ex-post*, el proyecto GleoControl incorpora: 1) datos meteorológicos con un modelo predictivo para que los tratamientos se apliquen únicamente cuando sea necesario, lo que reduce la frecuencia de aplicación de pesticidas y permite una intervención precisa y oportuna para un control más eficaz de la enfermedad; 2) uso óptimo de productos fitosanitarios biológicos y químicos eficientes; y 3) uso de variedades de olivos tolerantes o resistentes a la enfermedad de la antracnosis.

Costes y beneficios económicos

El contexto económico de este análisis se centra en el cultivo del olivo en la región mediterránea, donde la antracnosis constituye un grave problema que disminuye el rendimiento y deteriora la calidad del aceite de oliva. El proyecto GleoControl recurre a la gestión integrada de plagas (GIP), que incluye modelos de predicción meteorológica y una rotación estratégica de los pesticidas, con el fin de frenar las pérdidas en las cosechas y mejorar los resultados económicos de los agricultores. Conviene señalar que no se dispone de registros de datos económicos específicos de Grecia y que el proyecto GleoControl no tiene por objeto recopilar dichos datos. En cambio, este contexto se basa en los resultados de la bibliografía disponible sobre aplicaciones similares de GIP en la región mediterránea, que evidencian mejoras en la protección de los cultivos, la optimización del tiempo de aplicación de los tratamientos, la reducción de los aportes químicos y los beneficios resultantes para la calidad de los productos.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>
Costes variables		
Pérdidas de rendimiento	Pérdidas de productos por valor de 300 millones de euros al año [1]	Pérdidas de productos por valor de 120-240 millones de euros al año [2]
COMPARACIÓN	Reducción global del 20 % del coste: Reducción de los costes totales gracias a un uso eficiente de los pesticidas, con los consiguientes beneficios económicos y ecológicos para los agricultores al reducirse las pérdidas	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora del indicador de un 20 %:
<p>Mejora derivada del menor consumo de combustible debido a la reducción de los tratamientos con pesticidas. Esta reducción también obedece al uso de variedades tolerantes.</p> <p>Este indicador se estima a partir del consumo de combustible y la frecuencia de aplicación obtenidos en ensayos de GIP similares y de resultados empíricos que evidencian un menor uso de combustible debido a la pulverización selectiva^[3].</p>	
Agua	Mejora del indicador de aproximadamente un 10 %:
<p>Este indicador se estima a partir del conocimiento empírico. La calidad del agua mejora al reducirse la escorrentía contaminada con pesticidas, lo que disminuye la contaminación de las aguas locales.</p>	
Suelo	Mejora del indicador de hasta un 15 %:
<p>Para este indicador se tiene en cuenta el estado del suelo, medido como contenido de materia orgánica y biodiversidad microbiana. En este caso, el indicador mejora porque la reducción del aporte de productos químicos mantiene los microorganismos y la estructura del suelo, como se ha observado en estudios relacionados^[4].</p>	
Aire	Mejora del indicador de aproximadamente un 20 %:
<p>Este indicador se estima a partir del conocimiento empírico. Hay un impacto positivo debido a la reducción de las emisiones de la aplicación de productos químicos y al fomento del uso de tratamientos biológicos.</p>	
Biodiversidad	Mejora del indicador de hasta un 15 %:
<p>Para este indicador, se tiene en cuenta la presencia y diversidad de organismos beneficiosos en el suelo. Se estima a través de la bibliografía consultada, donde se ha observado que la biodiversidad mejora con la GIP^[5], ya que se reduce la dependencia de pesticidas y se favorecen los organismos beneficiosos, lo que promueve el equilibrio ecológico.</p>	

Bibliografía y fuentes

- (1) Kolainis, S.; Koletti, A.; Lykogianni, M.; Karamanou, D.; Gkizi, D.; y Tjamos, SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>.
- (2) Pretty, J.; y Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>.
- (3) Lamichhane, J. R.; Dachbrodt-Saaydeh, S.; Kudsk, P.; y Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N.; Williams, S.; y Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>.
- (5) Chen, B.; Liu, E.; Tian, Q.; *et al.* Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429-442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>.

Grupo operativo GleoControl: sistema integrado de gestión inteligente de la antracnosis del olivo

Breve descripción del grupo operativo

GleoControl es un grupo operativo centrado en el desarrollo de un sistema integrado de gestión para combatir la antracnosis del olivo, una grave enfermedad que afecta a los cultivos de olivo, especialmente en Grecia occidental. El objetivo de este proyecto es aplicar métodos biológicos y químicos, así como modelos de pronóstico de la enfermedad, para supervisar y controlar su propagación, con lo que se pretende mejorar la productividad y la sostenibilidad de los olivicultores griegos.

El proyecto GleoControl sigue un enfoque innovador para desarrollar sistemas de gestión integrada de plagas (GIP) que combinan pesticidas químicos y biológicos con objeto de hacer frente a la antracnosis del olivo. Además, identifica las variedades de olivo que son más susceptibles o resistentes a la enfermedad, una información desconocida hasta la fecha que facilita considerablemente la gestión y reducción del impacto de la enfermedad en los cultivos de olivo. El proyecto también utiliza tecnologías de agricultura de precisión mediante la integración de datos meteorológicos con información epidemiológica, lo que permite llevar a cabo intervenciones específicas y oportunas que mejoran los resultados ecológicos y económicos de los agricultores.

Beneficios

El proyecto GleoControl ofrece a los agricultores un sistema de gestión integrada de vanguardia para el control eficaz de la antracnosis del olivo, lo que se traduce en cosechas más sanas.

Fase de implementación

El proyecto está actualmente en curso; su finalización está prevista para septiembre de 2025.

Cuadro de datos clave

Tema

1. Gestión adaptativa
2. Adaptación al cambio climático
3. Tecnologías digitales
4. Tratamiento de plagas

Contexto

El proyecto GleoControl se desarrolla principalmente en Grecia occidental, donde las condiciones climáticas, como el aumento de la humedad, favorecen la propagación de la antracnosis. Comprende numerosas muestras de diversas regiones y microentornos con el fin de adaptar las soluciones de tratamiento de la enfermedad.

Duración

El proyecto durará 36 meses, hasta septiembre de 2025.

Socios implicados

1. Cooperativa agrícola - Unión de Agrinio: organización agrícola, pruebas piloto sobre el terreno, recopilación de datos y divulgación
2. Universidad Agrícola de Atenas: institución de investigación y experimentos de laboratorio y de campo

Presupuesto

Presupuesto total:
144 999,98 €

Principales resultados obtenidos o esperados

El proyecto GleoControl tiene como objetivo controlar la antracnosis del olivo, una enfermedad que afecta significativamente a su rendimiento y calidad (imagen 1). Entre sus principales logros se incluye el aislamiento de más de 100 cepas únicas de la especie *Colletotrichum* en Grecia occidental, lo que pone de manifiesto una gran diversidad morfológica y genética. Muchas cepas presentaron resistencia a diversos pesticidas químicos, de lo que se deduce la necesidad de adaptar las estrategias de gestión de la enfermedad. Uno de sus objetivos principales es validar un modelo predictivo que relacione la evolución de la enfermedad con factores medioambientales, como la temperatura y la humedad, lo que ayudará a los agricultores a anticiparse a los brotes y a optimizar el calendario de tratamientos. El proyecto también promueve soluciones de gestión integrada de plagas (GIP), que combinan métodos de control químico y biológico. Los ensayos de eficacia en las drupas del olivo arrojaron resultados prometedores: algunos productos fitosanitarios biológicos redujeron la gravedad de la enfermedad en más de un 20 % y la producción de esporas en más de un 50 %. Los tratamientos químicos también resultaron eficaces, con una inhibición de la producción de esporas que llegó a alcanzar el 77 %. Las evaluaciones de resistencia en seis variedades de olivo indicaron que cv. Mastoides es la más resistente, mientras que cv. Koroneiki es la más susceptible. Los estudios de campo de 2024 permitirán seguir confirmando estos resultados y perfeccionar las recomendaciones de tratamiento.

Imagen 1. Drupas de olivo gravemente infectadas por *Colletotrichum acutatum*

Materiales existentes

Videos <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Información de contacto

Editor:

Universidad Agrícola de Atenas, Iera Odos 75,
11855, Atenas, Grecia.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autor(es): Dimitrios I. Tsitsigiannis y Anastasia G.
Papageorgiou

Contacto: dimtsi@aua.gr

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el [proyecto CLIMED-FRUIT](#).

© 2024

Socios del proyecto: Cooperativa agrícola - Unión de Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

Systeme intelligent integre pour la lutte contre l'antracnose de l'olivier a l'aide de modeles predictifs et de traitements d'IPM ciblés

Principaux enjeux

Le projet GleoControl est principalement mis en œuvre dans l'ouest de la Grèce, où les conditions climatiques, telles que l'humidité élevée, favorisent la propagation de l'antracnose. Le projet comprend un vaste échantillonnage provenant de différentes régions et microenvironnements afin d'adapter les solutions de lutte contre les maladies.

Le projet vise à lutter contre la menace croissante de l'antracnose de l'olivier, une maladie aggravée par les facteurs liés au changement climatique, tels que l'augmentation de l'humidité et les fluctuations de température.

Solution

Le projet GleoControl développe la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) en associant des traitements chimiques et biologiques, des variétés d'olives résistantes et une modélisation prédictive combinant les données météorologiques et les schémas de maladie afin d'optimiser le calendrier des traitements.

Avantages

GleoControl offrira aux agriculteurs une solution écologique alliant un modèle prédictif basé sur les conditions météorologiques à une rotation stratégique des traitements biologiques et chimiques.

Conditions d'application

Mots clés

1. Lutte contre les ravageurs
2. Gestion adaptative
3. Adaptation au changement climatique
4. Technologies numériques

Période d'application

La pratique GleoControl est essentiellement appliquée pendant les périodes à haut risque au printemps (floraison), à la fin de l'été (nouaison) et à l'automne (maturation). Des ajustements sont effectués en fonction des conditions météorologiques en temps réel et des indicateurs de risque de maladie tout au long du cycle de culture.

Délai de mise en œuvre nécessaire

La mise en œuvre de la pratique GleoControl nécessite une surveillance continue tout au long de la saison de culture, les applications de traitement prenant généralement quelques heures par traitement. Chaque intervention n'est effectuée qu'en cas de besoin, sur la base des alertes du modèle prédictif, ce qui permet de réduire au minimum la durée totale du traitement sur l'ensemble de l'année.

Période d'impact

La pratique GleoControl devrait avoir un impact tout au long de la saison de culture, avec des bienfaits cumulés évidents sur le rendement des cultures et la qualité de l'huile d'olive ainsi que sur la qualité des olives de table au moment de la récolte.

Matériel

Un matériel de pulvérisation standard est nécessaire pour les applications de traitement, de même que des stations météorologiques avec accès aux données météorologiques et un système d'aide à la décision avec application d'un modèle de prédiction.

Recommandations pratiques

• Surveiller les données météorologiques

Vérifiez régulièrement les données météorologiques à l'aide du modèle prédictif afin d'identifier les périodes à haut risque pour les épidémies d'antracnose, en vous concentrant sur l'humidité, la température et la pluviométrie.

• Évaluer l'état et le stade de croissance des cultures

Évaluez le stade de croissance de l'olivier et la santé générale de la plante, car la sensibilité aux maladies varie ; donnez la priorité aux stades tels que la floraison et la maturation.

• Mettre en œuvre des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) pour lutter contre les maladies

Appliquez des traitements ciblés uniquement lorsque le modèle indique des conditions favorables à la maladie. Alternez les fongicides ayant des substances actives et des modes d'action différents afin de réduire au minimum la résistance des agents pathogènes (Figure 1).

• Utiliser des produits phytosanitaires biologiques

Intégrez des fongicides biologiques dans la mesure du possible, notamment aux stades précédant la récolte, afin de réduire les résidus chimiques et de protéger l'environnement.

• Contrôler l'efficacité du programme de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

Évaluez en permanence l'impact du traitement sur la gravité de la maladie et adaptez les

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

méthodes si nécessaire.

Figure 1. Programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM). Le programme de traitement prévoit des applications ciblées en fonction des données météorologiques, ce qui garantit que les pulvérisations ne sont utilisées que lorsque le risque de

Informations complémentaires

Vidéos : <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Contacts

Éditeur : Université agricole d'Athènes, Iera Odos
75, 11855, Athènes, Grèce.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Auteur(s) : Dimitrios I. Tsitsigiannis et Anastasia G.
Papageorgiou

Contact : dimtsi@aua.gr

Partenaires du projet : Coopérative
agricole - Union d'Agrinio (
<https://www.e-ea.gr/>)

*Cette fiche thématique a été élaborée dans le
cadre du [projet CLIMED-FRUIT](#).*

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Système intelligent intégré de lutte contre l'antracnose de l'olivier

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

Le changement climatique a intensifié la présence de l'antracnose de l'olivier dans le bassin méditerranéen, l'augmentation de l'humidité et les fluctuations de température créant des conditions optimales pour la propagation de la maladie. Dans la situation ex ante, les agriculteurs ont recours à des applications de pesticides traditionnels selon des calendriers fixes, sans tenir compte des prévisions météorologiques, ce qui conduit souvent à une utilisation excessive et inopportune de produits chimiques. Cette gestion risque non seulement de dégrader l'environnement, mais aussi d'affecter la qualité des olives produites, car une utilisation excessive de pesticides peut entraîner la présence de résidus nocifs lorsqu'ils sont appliqués à l'approche de la récolte. De plus, il existe un risque supplémentaire que, faute de connaître le moment approprié pour leur application, les agriculteurs retardent celle-ci, ce qui pourrait permettre à la maladie de se propager rapidement et causer des dommages importants aux cultures.

Dans le scénario ex post, le projet GleoControl intègre : 1) des données météorologiques avec un modèle prédictif afin que les traitements ne soient appliqués qu'en cas de nécessité, ce qui réduit la fréquence d'application des pesticides et permet une intervention précise et opportune pour une lutte plus efficace contre les maladies ; 2) l'utilisation optimale de produits phytosanitaires biologiques et chimiques efficaces ; et 3) l'utilisation de variétés d'olives tolérantes ou résistantes à l'antracnose.

Impact économique

Le contexte économique de cette analyse se concentre sur la culture de l'olivier dans la région méditerranéenne, où l'antracnose de l'olivier constitue un défi majeur, entraînant une baisse des rendements et une diminution de la qualité de l'huile d'olive. Le projet GleoControl applique une lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), qui comprend des modèles prédictifs basés sur les conditions météorologiques et une rotation stratégique des pesticides, afin de réduire les pertes de récoltes et d'améliorer les résultats économiques des agriculteurs. Il convient de noter qu'il n'existe pas de données économiques spécifiques disponibles pour la Grèce, et que le projet GleoControl n'a pas pour objectif de collecter de telles données économiques. Ce contexte s'appuie plutôt sur les conclusions de la littérature existante concernant des applications similaires de la lutte intégrée contre les ravageurs dans la région méditerranéenne, qui démontrent une amélioration de la protection des cultures, une optimisation du calendrier des traitements, une réduction des intrants chimiques et les avantages qui en découlent pour la qualité des produits.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex ante	Ex post
Coûts variables		
Pertes de rendement	300 millions d'euros de pertes de produits par an [1]	120 à 240 millions d'euros de pertes de produits par an [2]
COMPARAISON	Réduction globale de 20 % du coût :	

Réduction des coûts totaux grâce à une utilisation efficace des pesticides, ce qui génère des avantages économiques et écologiques pour les agriculteurs en réduisant les pertes

Impact sur l'environnement

Énergie	Amélioration de l'indicateur de 20 % :
<p>Amélioration due à la réduction de la consommation de carburant grâce à la diminution des applications de pesticides. Cette réduction est également due à l'utilisation de variétés tolérantes.</p> <p>Cet indicateur est estimé à partir de la consommation de carburant et de la fréquence d'application obtenues dans des essais d'IPM similaires et de résultats empiriques démontrant une réduction de la consommation de carburant grâce à une pulvérisation ciblée^[3].</p>	
Eau	Amélioration approximative de l'indicateur d'environ 10 % :
<p>Cet indicateur est estimé à partir de connaissances empiriques ; la qualité de l'eau s'améliore au fur et à mesure que le ruissellement pollué par les pesticides diminue, réduisant ainsi la pollution des eaux locales.</p>	
Sol	Amélioration de l'indicateur jusqu'à 15 % :
<p>La santé des sols est prise en compte pour cet indicateur. Elle est mesurée en termes de teneur en matière organique et de biodiversité microbienne. Dans ce cas, cet indicateur s'améliore car la réduction de l'apport de produits chimiques préserve les micro-organismes et la structure du sol, comme l'ont montré des études connexes^[4].</p>	
Air	Amélioration approximative de l'indicateur d'environ 20 % :
<p>Cet indicateur est estimé à partir de connaissances empiriques. Il existe un impact positif dû à la réduction des émissions provenant des applications chimiques et à l'encouragement de l'utilisation de traitements biologiques.</p>	
Biodiversité	Amélioration de l'indicateur jusqu'à 15 % :
<p>Cet indicateur tient compte de la présence et de la diversité des organismes bénéfiques du sol. D'après la littérature consultée, on estime que la biodiversité s'améliore grâce à la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)^[5], car celle-ci réduit la dépendance aux pesticides et favorise les organismes bénéfiques, ce qui contribue à l'équilibre écologique.</p>	

Bibliographie et sources

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

Groupe opérationnel GleoControl : système de gestion intelligente intégrée pour l'antracnose de l'olivier

Brève description du groupe opérationnel

GleoControl est un groupe opérationnel qui se concentre sur le développement d'un système de gestion intégrée pour lutter contre l'antracnose de l'olivier, une maladie majeure qui affecte les cultures oléicoles, en particulier dans l'ouest de la Grèce. Ce projet vise à mettre en œuvre des méthodes biologiques et chimiques ainsi que des modèles de pronostic de la maladie afin de surveiller et de contrôler sa propagation, améliorant ainsi la productivité et la durabilité des producteurs d'olives grecs.

Le projet GleoControl adopte une approche innovante en développant des systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) qui combinent des pesticides chimiques et biologiques pour lutter contre l'antracnose de l'olivier. Il identifie par ailleurs les variétés d'olives sensibles ou résistantes à la maladie, information jusqu'alors inconnue qui contribue de manière significative à la gestion et à la réduction de l'impact de la maladie sur les oliveraies. Le projet utilise également des technologies d'agriculture de précision en intégrant des données météorologiques et des informations épidémiologiques, ce qui permet des interventions ciblées et opportunes qui améliorent les résultats écologiques et économiques des agriculteurs.

Valeur ajoutée

Le projet GleoControl fournit aux agriculteurs un système de gestion intégré de pointe permettant de lutter efficacement contre l'antracnose de l'olivier pour des cultures plus saines.

État actuel du projet

Le projet est actuellement en cours et devrait s'achever en septembre 2025.

Infos clés

Thème

1. Gestion adaptative
2. Adaptation au changement climatique
3. Technologies numériques
4. Lutte contre les ravageurs

Contexte

Le groupe opérationnel GleoControl opère principalement dans l'ouest de la Grèce, où les conditions climatiques, telles que l'humidité accrue, favorisent la propagation de l'antracnose. Le projet comprend un vaste échantillonnage provenant de différentes régions et microenvironnements afin d'adapter les solutions de lutte contre les maladies.

Durée

Le projet est prévu pour une durée de 36 mois, jusqu'en septembre 2025.

Partenaires du projet

1. Coopérative agricole – Union d'Agrinio : Organisation agricole, essais pilotes sur le terrain, collecte de données, sensibilisation
2. Université agricole d'Athènes : Institut de recherche, laboratoire et expérimentations sur le terrain

Budget

Budget total de l'action :
144 999,98 €

Principaux résultats obtenus ou attendus

Le projet GleoControl vise à lutter contre l'antracnose de l'olivier, une maladie qui a un impact important sur le rendement et la qualité des olives (Photo 1). Les principales réalisations comprennent l'isolement de plus de 100 souches uniques de *Colletotrichum spp.* en Grèce occidentale, qui a permis de mettre en évidence une diversité morphologique et génétique substantielle. De nombreuses souches ont montré une résistance à différents pesticides chimiques, ce qui implique des stratégies de lutte contre la maladie adaptées. L'un des principaux objectifs est de valider un modèle prédictif qui lie la progression de la maladie à des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité, afin d'aider les agriculteurs à anticiper les épidémies et à optimiser le calendrier des traitements. Le projet promeut également des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), qui combinent des méthodes de lutte chimique et biologique. Les essais d'efficacité sur les drupes d'olive ont donné des résultats prometteurs, certains produits phytosanitaires biologiques réduisant la gravité de la maladie de plus de 20 % et la production de spores de plus de 50 %. Les traitements chimiques se sont également avérés efficaces, avec une inhibition de 77 % de la production de spores. Les évaluations de la résistance de six variétés d'olives ont indiqué que le cv. Mastoides est le plus résistant, tandis que le cv. Koroneiki est plus sensible. Les études sur le terrain menées en 2024 permettront de valider davantage ces résultats et d'affiner les recommandations de traitement.

Photo 1. Drupes d'olives gravement infectées par *Colletotrichum acutatum*

Ressources associées

Vidéos <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Contacts

Éditeur :

Université agricole d'Athènes, Iera Odos 75,
11855, Athènes, Grèce.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Auteur(s) : Dimitrios I. Tsitsigiannis et Anastasia

G. Papageorgiou

Contact : dimtsi@aua.gr

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du [projet CLIMED-FRUIT](#).

© 2024

Partenaires du projet : Coopérative agricole -
Union d'Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

Integrirani pametni sustav za suzbijanje antraknoze masline pomoću prediktivnih modela i ciljanih tretmana integriranog suzbijanja štetnika

Izazov

Projekt GleoControl djeluje uglavnom u zapadnoj Grčkoj, gdje klimatski uvjeti kao što je povećana vlažnost pogoduju širenju antraknoze. Projekt uključuje opsežno uzorkovanje u raznim regijama i mikrokruženjima kako bi se prilagodila rješenja za suzbijanje bolesti.

Projekt se bavi rastućom prijetnjom antraknoze masline, bolesti koju pojačavaju čimbenici klimatskih promjena kao što su povećanje vlažnosti i fluktuacije temperature.

Rješenje

Projektom GleoControl razvija se integrirano suzbijanje štetnika (IPM) kombiniranjem kemijskih i bioloških tretmana, otpornih sorti maslina i prediktivnog modeliranja koje se koristi meteorološkim podacima u kombinaciji s obrascima bolesti kako bi se optimiziralo vrijeme tretmana.

Koristi

GleoControl će uzgajivačima pružiti ekološko rješenje koje kombinira prediktivni model utemeljen na vremenskim prilikama sa strateškom rotacijom bioloških i kemijskih tretmana.

Okvir primjenjivosti

Tema

1. suzbijanje štetnika
2. prilagodljivo gospodarstvo
3. prilagodba klimatskim promjenama
4. digitalne tehnologije

Vrijeme primjene

Praksa GleoControl uglavnom se primjenjuje u razdobljima visokog rizika u proljeće (cvatnja), kasno ljeto (zametanje plodova) i jesen (zrijeenje). Prilagodbe se provode na temelju stvarnih vremenskih uvjeta i pokazatelja rizika od bolesti tijekom cijelog ciklusa uzgoja.

Potrebno vrijeme implementacije

Primjena prakse GleoControl zahtijeva kontinuirano praćenje tijekom cijele sezone uzgoja, pri čemu tretmani u pravilu traju nekoliko sati. Svaka intervencija provodi se samo prema potrebi na temelju upozorenja prediktivnih modela, čime se ukupno vrijeme tretmana tijekom godine smanjuje na najmanju mjeru.

Rok učinka

Očekuje se da će praksa GleoControl imati učinak tijekom cijele sezone uzgoja i da će kumulativne koristi biti vidljive u prinosu maslina i maslinovom ulju te kvaliteti stolnih maslina do vremena berbe.

Oprema

Za primjenu tretmana potrebna je standardna oprema za prskanje, uz meteorološke postaje s pristupom meteorološkim podacima i sustav

potpore odlučivanju s primjenom prediktivnih modela.

Praktične preporuke

- **Praćenje meteoroloških podataka**

Redovito provjeravati meteorološke podatke pomoću prediktivnog modela kako bi se utvrdila razdoblja visokog rizika za izbijanje antraknoze, s naglaskom na vlažnost, temperaturu i padavine.

- **Procjena stanja usjeva i stadija rasta**

Ocijeniti stadij rasta maslina i ukupno zdravlje biljke jer osjetljivost na bolest varira; dati prednost stadijima kao što su cvatnja i zrijenje.

- **Provedba programa integriranog suzbijanja štetnika za suzbijanje bolesti**

Primjenjivati ciljane tretmane – samo ako model ukazuje na povoljne uvjete za bolest. Izmjenjivati fungicide s različitim djelatnim tvarima i načinom djelovanja kako bi se smanjila rezistentnost patogena (slika 1).

- **Upotrebljavati biološka sredstva za zaštitu usjeva**

Po mogućnosti uključiti biološke fungicide, osobito u fazama prije berbe, kako bi se smanjili ostaci kemikalija i zaštitio okoliš.

- **Praćenje djelotvornosti programa integriranog suzbijanja štetnika**

Kontinuirano procjenjivati učinak tretmana na težinu bolesti i po potrebi prilagođavati

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

metode.

Slika 1. Programi integriranog suzbijanja štetnika. Raspored tretmana ukazuje na ciljane primjene usklađene s meteorološkim podacima, čime se osigurava da se prska samo kada je rizik od bolesti visok, optimizira zaštita usjeva i smanjuje utjecaj na okoliš.

Dodatne informacije

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Kontakt informacije

Izdavač: Agricultural University of Athens, Iera Odos
75, 11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autor(ji): Dimitrios I. Tsitsigiannis i Anastasia G.
Papageorgiou

Kontakt: dimtsi@aua.gr

Projektni partneri: Poljoprivredna
zadruga – Union of Agrinio
(<https://www.e-ea.gr/>)

*Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u
[projektu CLIMED-FRUIT](#).*

© 2024

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Integrirani pametni sustav za suzbijanje antraknoze masline

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Klimatske promjene pojačale su raširenost antraknoze masline u mediteranskom bazenu, gdje su povećana vlažnost i fluktuacije temperature stvorile optimalne uvjete za širenje bolesti. U prethodnoj situaciji (ex ante) uzgajivači se oslanjaju na primjenu konvencionalnih pesticida na temelju fiksnog rasporeda bez uzimanja u obzir vremenske prognoze, što često dovodi do prekomjerne i nepravovremene upotrebe kemikalija. To gospodarenje ne samo da nosi rizik degradacije okoliša već utječe i na kvalitetu proizvedenih maslina jer prekomjerna upotreba pesticida može dovesti do štetnih ostataka ako se pesticidi primjenjuju neposredno prije berbe. Nadalje, postoji dodatni rizik da će uzgajivači, ne znajući koje je pravo vrijeme za primjenu, zakasnuti s primjenom, omogućujući brzo širenje bolesti i znatnu štetu na usjevima.

U naknadnom scenariju (ex post) projekt GleoControl uključuje: 1) meteorološke podatke s prediktivnim modelom tako da se tretmani primjenjuju samo kada je to potrebno, smanjujući učestalost primjene pesticida i omogućujući preciznu, pravovremenu intervenciju za djelotvornije suzbijanje bolesti; 2) optimalnu upotrebu učinkovitih bioloških i kemijskih sredstava za zaštitu bilja; i 3) upotrebu ili tolerantnih sorti ili sorti maslina otpornih na antraknozu.

Ekonomski troškovi i koristi

Gospodarski je kontekst ove analize maslinarstvo u mediteranskoj regiji, gdje je izražen problem antraknoze masline, koja uzrokuje smanjenje prinosa i kvalitete maslinovog ulja. U okviru projekta GleoControl primjenjuje se integrirano suzbijanje štetnika (IPM), koje uključuje prediktivne modele utemeljene na vremenskim prilikama i stratešku rotaciju pesticida kako bi se smanjili gubici usjeva i poboljšali ekonomski rezultati za uzgajivače. Važno je napomenuti da za Grčku ne postoje posebni zapisi ekonomskih podataka niti je cilj projekta GleoControl prikupiti te ekonomske podatke. Ovaj se kontekst temelji na nalazima iz postojeće literature o sličnim primjenama integriranog suzbijanja štetnika na Sredozemlju, koji ukazuju na poboljšanja u zaštiti usjeva, optimizirano vrijeme tretiranja, smanjeni unos kemikalija i posljedične koristi za kvalitetu proizvoda.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Varijabilni troškovi		
Gubici prinosa	godišnji gubici proizvoda u vrijednosti od 300 milijuna € [1]	godišnji gubici proizvoda u vrijednosti od 120 - 240 milijuna € [2]
USPOREDBA	Ukupno smanjenje troškova 20%: Smanjenje ukupnih troškova zbog učinkovite upotrebe pesticida, što donosi ekonomsku i ekološku korist uzgajivačima zahvaljujući smanjenju gubitaka	

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Energija	Poboljšanje pokazatelja 20%:
<p>Poboljšanje zbog manje potrošnje goriva zahvaljujući manjem broju primjena pesticida. Ovo smanjenje uzrokovano je i upotrebom tolerantnih sorti.</p> <p>Taj se pokazatelj procjenjuje na temelju podataka o potrošnji goriva i učestalosti primjene dobivenih u sličnim ispitivanjima integriranog suzbijanja štetnika i empirijskih rezultata koji pokazuju manju potrošnju goriva zahvaljujući ciljanom prskanju^[3].</p>	
Voda	Približno poboljšanje pokazatelja oko 10%:
<p>Taj se pokazatelj procjenjuje na temelju empirijskog znanja: kvaliteta vode poboljšava se smanjenjem otjecanja onečišćenog pesticidima, čime se smanjuje onečišćenje lokalnih voda.</p>	
Tlo	Poboljšanje pokazatelja za do 15%:
<p>Za taj se pokazatelj razmatra zdravlje tla, mjereno kao udio organskih tvari i bioraznolikost mikroorganizama. U ovom se slučaju taj pokazatelj poboljšava jer se smanjenjem unosa kemijskih proizvoda održavaju mikroorganizmi i struktura tla, kao što je uočeno u povezanim studijama^[4].</p>	
Zrak	Približno poboljšanje pokazatelja oko 20%:
<p>Taj se pokazatelj procjenjuje na temelju empirijskog znanja. Bilježi se pozitivan učinak zbog smanjenja emisija iz primjene kemikalija i promicanja upotrebe bioloških tretmana.</p>	
Bioraznolikost	Poboljšanje pokazatelja za do 15%:
<p>Taj pokazatelj uzima u obzir prisutnost i raznolikost korisnih organizama u tlu. Procjenjuje se na temelju konzultirane literature i uočeno je da se bioraznolikost poboljšava integriranim suzbijanjem štetnika^[5] jer se smanjuje ovisnost o pesticidima i pogoduje se korisnim organizmima, čime se promiče ekološka ravnoteža.</p>	

Bibliografija i izvori

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

Operativna skupina **GleoControl**: Integrirani pametni sustav za suzbijanje antraknoze masline

Kratak opis Operativne skupine

GleoControl je operativna skupina koja se bavi razvojem integriranog sustava suzbijanja antraknoze masline, važne bolesti koja pogađa maslinike, osobito u zapadnoj Grčkoj. Cilj je tog projekta primjena bioloških i kemijskih metoda i prognostičkih modela bolesti za praćenje i kontrolu širenja bolesti, čime se povećava produktivnost i održivost grčkih proizvođača maslina.

U projektu GleoControl primjenjuje se inovativan pristup u kojem se razvijaju integrirani sustavi suzbijanja štetnika (IPM) koji se u suzbijanju antraknoze koriste kombinacijom kemijskih i bioloških pesticida. Osim toga, projektom se utvrđuju sorte maslina koje su osjetljive ili otporne na bolest. To su podaci koji ranije nisu bili poznati, a znatno pomažu u suzbijanju i smanjenju utjecaja bolesti na maslinike. Projekt se koristi preciznim poljoprivrednim tehnologijama integrirajući meteorološke podatke s epidemiološkim informacijama, omogućujući ciljane i pravovremene intervencije kojima se poboljšavaju ekološki i ekonomski ishodi za uzgajivače.

Koristi

Projektom GleoControl uzgajivačima se osigurava najsuvremeniji integrirani sustav suzbijanja štetnika za učinkovitu kontrolu antraknoze masline, što dovodi do zdravijih maslinika.

Faza provedbe

Projekt je u tijeku. Njegov je završetak predviđen za rujan 2025. godine.

Okvir s glavnim podacima

Tema

1. prilagodljivo gospodarjenje
2. prilagodba klimatskim promjenama
3. digitalne tehnologije
4. suzbijanje štetnika

Kontekst

GleoControl djeluje uglavnom u zapadnoj Grčkoj, gdje klimatski uvjeti kao što je povećana vlažnost pogoduju širenju antraknoze. Projekt uključuje opsežno uzorkovanje u raznim regijama i mikrookruženjima kako bi se prilagodila rješenja za suzbijanje bolesti.

Trajanje

Projekt će trajati 36 mjeseci, do rujna 2025. godine.

Uključeni partneri

1. Poljoprivredna zadruga – Union of Agrinio: poljoprivredna organizacija, pilot terenska ispitivanja, prikupljanje podataka, informiranje korisnika
2. Poljoprivredno sveučilište u Ateni: znanstvena institucija, laboratorijski i terenski pokusi

Proračun

Ukupni proračun za mjeru:
144.999,98 eura

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Projekt GleoControl ima za cilj suzbijanje antraknoze masline, bolesti koja značajno utječe na prinos i kvalitetu maslina (slika 1). Ključna postignuća uključuju izolaciju više od 100 jedinstvenih sojeva *Colletotrichum* spp. iz zapadne Grčke, otkrivajući znatnu morfološku i genetsku raznolikost. Mnogi sojevi pokazali su otpornost na razne kemijske pesticide, ukazujući na potrebu za prilagođenim strategijama suzbijanja bolesti. Glavni je cilj potvrditi prediktivni model koji povezuje napredovanje bolesti s čimbenicima okoliša kao što su temperatura i vlažnost, pomažući uzgajivačima da predvide izbijanje bolesti i optimiziraju vrijeme tretmana. Projektom se promiču i integrirana rješenja za suzbijanje štetnika (IPM) u kojima se kombiniraju kemijske i biološke metode suzbijanja. Ispitivanja djelotvornosti na plodovima masline dala su obećavajuće rezultate: određena biološka sredstva za zaštitu bilja smanjila su težinu bolesti za više od 20% i proizvodnu spora za više od 50%. Kemijski tretmani također su bili djelotvorni, postižući inhibiciju proizvodnje spora za do 77%. Procjene otpornosti u šest sorti maslina pokazale su da je sorta Mastoides najotpornija, a sorta Koroneiki osjetljivija. Terenskim ispitivanjima 2024. godine dodatno će se provjeriti ti nalazi i doraditi preporuke za tretmane.

Slika 1. Plodovi masline teško zaraženi patogenom *Colletotrichum acutatum*

Postojeći materijali

Video <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Kontakt informacije

Izdavač:

Agricultural University of Athens, Iera Odos 75,
11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autor(i): Dimitrios I. Tsitsigiannis i Anastasia G.
Papageorgiou

Kontakt: dimtsi@aua.gr

Projektni partneri: Poljoprivredna zadruga –
Union of Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

*Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u
[projektu CLIMED-FRUIT](#).*

© 2024

Sistema intelligente integrato di gestione dell'antracnosi dell'olivo sulla base di modelli predittivi e trattamenti mirati di difesa integrata (IPM)

Sfida

Il progetto GleoControl opera principalmente nella Grecia occidentale, dove le condizioni climatiche, come l'umidità elevata, favoriscono la diffusione dell'antracnosi. Il progetto prevede un campionamento capillare in varie regioni e microambienti per elaborare soluzioni mirate per la gestione della malattia.

Il progetto affronta la minaccia crescente rappresentata dall'antracnosi dell'olivo, una malattia aggravata da fattori legati al cambiamento climatico, come l'aumento dell'umidità e le fluttuazioni della temperatura.

Soluzione

Il progetto GleoControl sviluppa la difesa integrata (IPM, integrated pest management) combinando trattamenti chimici e biologici, cultivar olivicole resistenti e modelli predittivi che associano i dati meteorologici a pattern delle malattie per ottimizzare i tempi di trattamento.

Vantaggi

GleoControl offrirà agli agricoltori una soluzione ecocompatibile che unisce un modello predittivo basato sulle condizioni meteorologiche a una rotazione strategica dei trattamenti biologici e chimici.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

1. Gestione fitosanitaria
2. Gestione adattiva
3. Adattamento al cambiamento climatico
4. Tecnologie digitali

Tempo di applicazione

La pratica GleoControl si applica nei periodi ad alto rischio: primavera (fioritura), estate (allegagione) e autunno (maturazione). Si adegua in base alle condizioni meteo in tempo reale e agli indicatori di rischio di malattia durante il ciclo di coltivazione.

Tempo di attuazione richiesto

GleoControl richiede un monitoraggio costante durante tutta la stagione, con applicazioni di alcune ore per trattamento. Ogni intervento viene eseguito sulla base di allerte generate da modelli predittivi, riducendo al minimo il tempo totale di trattamento nell'arco dell'anno.

Periodo totale di impatto

GleoControl avrà benefici cumulativi evidenti in termini di resa e di qualità sia dell'olio d'oliva che delle olive da tavola al momento della raccolta.

Attrezzature

Si usano attrezzature di irrorazione standard, oltre a stazioni meteorologiche con accesso ai dati meteorologici e un sistema di supporto decisionale dotato di un'applicazione che offre un modello predittivo.

Raccomandazioni pratiche

- **Monitorare i dati meteorologici**

Controllare con regolarità i dati meteorologici con il modello predittivo per individuare i periodi ad alto rischio di infestazione da antracnosi, concentrandosi su umidità, temperatura e precipitazioni.

- **Valutare le condizioni colturali e la fase di crescita**

Valutare la fase di crescita dell'olivo e lo stato di salute generale della pianta, dal momento che la suscettibilità alla malattia varia; dare priorità a fasi come la fioritura e la maturazione.

- **Implementare programmi di IPM per il controllo della malattia**

Procedere a trattamenti mirati solo quando il modello indica la presenza di condizioni favorevoli alla malattia. Alternare fungicidi con principi attivi e modalità d'azione diversi per ridurre al minimo la resistenza dei patogeni (figura 1).

- **Impiegare prodotti fitosanitari biologici**

Integrare fungicidi biologici, quando possibile, soprattutto nelle fasi che precedono la raccolta, per ridurre i residui chimici e proteggere l'ambiente.

- **Monitorare l'efficacia del programma di IPM**

Valutare in continuo l'impatto del trattamento sulla gravità della malattia e adeguare i metodi in base alle necessità.

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

Figura 1. Programmi di IPM. Il piano di trattamento definisce le applicazioni mirate in base ai dati meteorologici, garantendo che l'irrorazione avvenga solo in presenza di un elevato rischio di malattia, ottimizzando la protezione delle colture e riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Materiale esistente

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Informazioni di contatto

Editore: Agricultural University of Athens, Iera Odos
75, 11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autore/i: Dimitrios I. Tsitsigiannis and Anastasia G.
Papageorgiou

Contatto: dimtsi@aua.gr

Partner del progetto: Agricultural
cooperative – Union of Agrinio
(<https://www.e-ea.gr/>)

*Questo abstract della pratica è stato elaborato
nell'ambito del [progetto CLIMED-FRUIT](#).*

© 2024

Analisi costi/benefici semplificata

Sistema intelligente integrato per la gestione dell'antracnosi dell'olivo

Introduzione – presentazione della situazione ex ante ed ex post

Il cambiamento climatico ha intensificato la prevalenza dell'antracnosi dell'olivo nel bacino del Mediterraneo. L'aumento dell'umidità e delle variazioni di temperatura creano infatti le condizioni ottimali per la diffusione della malattia. Nella situazione ex ante, gli agricoltori ricorrono all'uso convenzionale di pesticidi secondo programmi fissi, senza tenere conto delle previsioni meteorologiche. Questo comporta spesso un impiego eccessivo e intempestivo di sostanze chimiche. Questo tipo di gestione non solo rischia di causare un degrado ambientale, ma influisce anche sulla qualità delle olive prodotte, perché un uso eccessivo di pesticidi potrebbe lasciare residui nocivi se sono somministrati in prossimità del periodo della raccolta. Si aggiunge poi il rischio che, non sapendo quando è il momento giusto per effettuare il trattamento, gli agricoltori possano ritardarlo, consentendo alla malattia di diffondersi rapidamente e di danneggiare in modo significativo le colture.

Nello scenario ex post, il progetto GleoControl integra: 1) dati meteorologici con un modello predittivo in modo da applicare i trattamenti solo quando necessario, riducendo la frequenza di impiego dei pesticidi e consentendo un intervento preciso e tempestivo per una gestione più efficace della malattia; 2) un uso ottimale di prodotti fitosanitari biologici e chimici efficaci e 3) l'utilizzo di cultivar di olive tolleranti o resistenti all'antracnosi.

Costi e vantaggi economici

Il contesto economico di questa analisi è incentrato sull'olivicoltura nella regione del Mediterraneo, dove l'antracnosi dell'olivo costituisce una minaccia significativa e causa una riduzione delle rese e della qualità dell'olio d'oliva. Il progetto GleoControl applica la difesa integrata (IPM), che include modelli predittivi basati sulle condizioni meteorologiche e la rotazione strategica dei pesticidi, per contribuire a ridurre le perdite di raccolto e migliorare i risultati economici degli agricoltori. È importante sottolineare che non sono disponibili dati economici specifici per la Grecia, né il progetto GleoControl ha come obiettivo la raccolta di tali dati. Il contesto si basa invece sui risultati riportati dalla letteratura relativa ad applicazioni analoghe di IPM nell'area del Mediterraneo, che evidenziano miglioramenti a livello di protezione delle colture, ottimizzazione dei tempi di trattamento, riduzione dell'uso di input chimici e i relativi benefici per la qualità dei prodotti.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex ante	Ex post
Costi variabili		
Perdite a livello di resa	300 milioni di euro di prodotto perso ogni anno [1]	120-240 milioni di euro di prodotto perso ogni anno [2]
CONFRONTO	Riduzione globale del costo del 20%: 	
	Riduzione dei costi totali grazie all'uso efficiente dei pesticidi, che genera benefici economici ed ecologici per gli agricoltori grazie alla riduzione delle perdite.	

Costi e vantaggi ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 20%:
Miglioramento dovuto al minor consumo di carburante grazie a un minor impiego di pesticidi. Tale riduzione è ottenuta anche utilizzando cultivar tolleranti. Questo indicatore viene stimato in base al consumo di carburante e alla frequenza di applicazione ottenuti in prove di IPM simili e a risultati empirici che evidenziano un minor consumo di carburante grazie all'irrorazione mirata ^[3] .	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore approssimato del 10% circa:
Questo indicatore è stimato sulla base di conoscenze empiriche: la qualità dell'acqua migliora con la riduzione del ruscellamento inquinato dai pesticidi, riducendo così l'inquinamento delle acque locali.	
Suolo	Miglioramento dell'indicatore fino al 15%:
Per questo indicatore si tiene conto della salute del suolo, misurata in base al contenuto di materia organica e alla biodiversità microbica. Nel caso specifico, questo indicatore migliora perché un uso ridotto di prodotti chimici preserva i microorganismi e la struttura del suolo, come evidenziato da studi correlati ^[4] .	
Aria	Miglioramento dell'indicatore approssimato del 20% circa:
Questo indicatore è stimato sulla base di conoscenze empiriche. Si riscontra un impatto positivo grazie alla riduzione delle emissioni derivanti dall'uso di prodotti chimici e alla promozione dell'impiego di trattamenti biologici.	
Biodiversità	Miglioramento dell'indicatore fino al 15%:
Questo indicatore tiene conto della presenza e della diversità degli organismi benefici presenti nel suolo. Viene stimato in base alla letteratura consultata, osservando che la biodiversità migliora con l'IPM ^[5] perché si riduce la dipendenza dai pesticidi e si favoriscono gli organismi benefici, promuovendo l'equilibrio ecologico.	

Bibliografia e fonti

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

Gruppo operativo GleoControl: Sistema integrato e intelligente di gestione dell'antracnosi dell'olivo

Breve descrizione del GO

GleoControl è un gruppo operativo che lavora allo sviluppo di un sistema di gestione integrato per il controllo dell'antracnosi dell'olivo, una malattia grave che colpisce gli oliveti, soprattutto nella Grecia occidentale. Questo progetto intende implementare metodi biologici e chimici e modelli prognostici della malattia per monitorarne e controllarne la diffusione, migliorando così la produttività e la sostenibilità per i produttori greci di olive.

Il progetto GleoControl sviluppa, con un approccio innovativo, sistemi di difesa integrata (IPM) che associano pesticidi chimici e biologici per la gestione dell'antracnosi dell'olivo. Inoltre, individua le varietà di olive sensibili o resistenti alla malattia. Questo dato, fino ad ora non disponibile, è molto utile per gestire e ridurre l'impatto della malattia sugli oliveti. Il progetto utilizza anche tecnologie di agricoltura di precisione integrando dati meteorologici e informazioni epidemiologiche. Questo consente di intervenire in modo mirato e tempestivo, migliorando sia i risultati ecologici che quelli economici per gli agricoltori.

Vantaggi

Il progetto GleoControl offre agli agricoltori un sistema di gestione integrato all'avanguardia per controllare in modo efficace l'antracnosi dell'olivo, garantendo così olive più sane.

Fase di implementazione

Il progetto è attualmente in corso e la sua conclusione è prevista nel settembre del 2025.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

1. Gestione adattiva
2. Adattamento al cambiamento climatico
3. Tecnologie digitali
4. Gestione fitosanitaria

Contesto

GleoControl opera principalmente nella Grecia occidentale, dove le condizioni climatiche, come l'umidità elevata, favoriscono la diffusione dell'antracnosi. Il progetto prevede un campionamento capillare in varie regioni e microambienti per elaborare soluzioni mirate per la gestione della malattia.

Durata

La durata prevista del progetto è di 36 mesi, fino al settembre del 2025.

Partner

1. Cooperativa agricola – Unione di Agrinio: organizzazione agricola, sperimentazione pilota sul campo, raccolta dati, attività di sensibilizzazione
2. Agricultural University of Athens: Istituto di ricerca, laboratorio e sperimentazione sul campo.

Budget

Budget totale per l'intervento:
€144.999,98

Principali risultati raggiunti o attesi

Il progetto GleoControl si propone di gestire l'antracnosi dell'olivo, una malattia che ha un impatto significativo sulla resa e sulla qualità delle olive (figura 1). I principali risultati ottenuti includono l'isolamento di oltre 100 ceppi unici di *Colletotrichum* spp. provenienti dalla Grecia occidentale, che hanno rivelato una notevole diversità morfologica e genetica. Molti ceppi si sono dimostrati resistenti a vari pesticidi chimici, con la conseguente necessità di adottare strategie mirate di gestione della malattia. Uno degli obiettivi principali è validare un modello predittivo che correli il progredire della malattia a fattori ambientali come la temperatura e l'umidità, aiutando così gli agricoltori a prevedere le infestazioni e a ottimizzare i tempi di trattamento. Il progetto promuove inoltre soluzioni di difesa integrata (IPM), che associano metodi di controllo chimici e biologici. I test di efficacia sulle drupe dell'olivo hanno dato risultati promettenti, con determinati prodotti fitosanitari biologici che hanno ridotto di oltre il 20% la gravità della malattia e di oltre il 50% la produzione di spore. Anche i trattamenti chimici si sono dimostrati efficaci, con un'inibizione della produzione di spore che raggiunge il 77%. Le valutazioni della resistenza per sei varietà di olive hanno indicato che la cv. Mastoides è la più resistente, mentre la cv. Koroneiki è più suscettibile. Gli studi condotti sul campo nel 2024 validano ulteriormente questi risultati e perfezionano le raccomandazioni relative al trattamento.

Foto 1. Drupe di oliva gravemente colpite da *Colletotrichum acutatum*

Materiale esistente

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Informazioni di contatto

Editore:

Agricultural University of Athens, Iera Odos 75,
11855, Athens, Greece.

210 5294506, <https://www2.aua.gr/en>

Autore/i: Dimitrios I. Tsitsigiannis and Anastasia
G. Papageorgiou

Contatto: dimtsi@aua.gr

Partner del progetto: Agricultural cooperative –
Union of Agrinio (<https://www.e-ea.gr/>)

*Questo abstract della pratica è stato elaborato
nell'ambito del [progetto CLIMED-FRUIT](#).
© 2024*

Sistema inteligente integrado para a gestão da antracnose da oliveira através da utilização de modelos preditivos e tratamentos de GIP orientados

Desafio

O projeto GleoControl atua principalmente na região ocidental da Grécia, onde as condições climáticas, como a elevada humidade, favorecem a propagação da antracnose. O projeto inclui uma amostragem extensiva de várias regiões e microambientes para adaptar as soluções de gestão de doenças.

O projeto responde à crescente ameaça da antracnose da oliveira, uma doença agravada por fatores associados às alterações climáticas, como o aumento da humidade e as variações de temperatura.

Solução

O projeto GleoControl desenvolve a gestão integrada de pragas (GIP), combinando tratamentos químicos e biológicos, cultivares de oliveira resistentes e modelos preditivos que combinam dados meteorológicos com padrões de doenças para otimizar o tempo de tratamento.

Vantagens

O GleoControl irá fornecer aos agricultores uma solução ecológica, que combina um modelo de previsão baseado nas condições meteorológicas com a rotação estratégica de tratamentos biológicos e químicos.

Caixa de aplicabilidade

Tema

1. Gestão de pragas
2. Gestão adaptativa
3. Adaptação às alterações climáticas
4. Tecnologias digitais

Tempo de aplicação

A prática GleoControl é aplicada principalmente durante os períodos de maior risco: na primavera (floração), no final do verão (formação do fruto) e no outono (maturação). Os ajustes são efetuados com base nas condições meteorológicas em tempo real e nos indicadores de risco de doença ao longo do ciclo de cultivo.

Tempo de implementação necessário

A implementação da prática GleoControl requer uma monitorização contínua ao longo de toda a época de cultivo, sendo que cada aplicação de tratamento demora, normalmente, algumas horas. Cada intervenção é efetuada apenas quando necessário, com base em alertas de modelos preditivos, minimizando o tempo total de tratamento ao longo do ano.

Período de impacto

Espera-se que a prática GleoControl tenha um impacto durante toda a época de cultivo, com benefícios cumulativos visíveis na produtividade da colheita e na qualidade tanto do azeite como da azeitona de mesa aquando da colheita.

Equipamento

Para a aplicação dos tratamentos, é necessário equipamento de pulverização convencional, bem como estações meteorológicas com acesso a dados climatológicos e um sistema de apoio à decisão com um modelo de previsão integrado.

Recomendações práticas

- **Monitorização dos dados meteorológicos**

Verifique regularmente os dados meteorológicos através do modelo de previsão para identificar períodos de alto risco de surtos de antracnose, com especial atenção à humidade, temperatura e precipitação.

- **Avaliação do estado da cultura e da fase de crescimento**

Avalie a fase de crescimento da cultura da oliveira e o estado geral da árvore, uma vez que a suscetibilidade às doenças varia; deve ser dada prioridade a fases como a floração e a maturação.

- **Implementação de programas de GIP para o controlo de doenças**

Aplique tratamentos específicos apenas quando o modelo indicar condições favoráveis para a doença. Alterne entre fungicidas com diferentes substâncias ativas e modos de ação para minimizar a resistência dos agentes patogénicos (Figura 1).

- **Utilização de produtos fitofarmacêuticos biológicos**

Integre fungicidas biológicos sempre que possível, especialmente durante as fases de pré-colheita, para reduzir os resíduos químicos e proteger o ambiente.

- **Monitorize a eficácia do programa de GIP**

Avalie continuamente o impacto do tratamento na gravidade da doença e ajuste os métodos conforme necessário.

Months	T (°C)	RH(%)	Max.no. of applications	Suggested PPPs that showed high efficacy in all the experimental procedures
April	Mild (14-25°C)	-	1	Synthetic PPPs (e.g. Priori Top®, Ortiva top®, Insignia®), Copper compounds, bioPPPs
May			1	
August	Low (<30°C)	mild/high	1	Synthetic PPPs (e.g. Score®), Copper compounds, bioPPPs
September	Mild (14-25°C)	mild/high	1 or 2	Copper compounds, Synthetic PPPs (e.g. Syllit®, Score®), bioPPPs
October (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs
November (ripening)	High (>10-14°C)	mild/high	1 or 2	bioPPPs

Figura 1. Programas de GIP. O calendário de tratamento define aplicações específicas alinhadas com os dados meteorológicos, assegurando que as pulverizações são aplicadas apenas quando o risco de doença é elevado. Tal, permite otimizar a proteção das culturas e minimizar o impacto ambiental.

Mais informações

Vídeos: <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Informações de contacto

Editor: Universidade Agrícola de Atenas, Iera Odos
75, 11855, Athens, Grécia. 210 5294506,
<https://www2.aua.gr/en>

Autor(es): Dimitrios I. Tsitsigiannis e Anastasia G.
Papageorgiou

Contacto: dimtsi@aua.gr

Parceiros do projeto: Cooperativa
agrícola - União de Agrinio
(<https://www.e-ea.gr/>)

*Este resumo alargado da prática foi elaborado
no âmbito do [projeto CLIMED-FRUIT](#).*

© 2024

Análise custo/benefício simplificada

Sistema integrado de gestão inteligente da antracnose da oliveira

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

As alterações climáticas têm intensificado a prevalência da antracnose da oliveira na Bacia do Mediterrâneo, ao criarem condições ideais para a propagação da doença, como o aumento da humidade e as flutuações de temperatura. Na situação ex-ante, os agricultores recorrem a aplicações convencionais de pesticidas com base em calendários fixos, sem ter em conta as previsões meteorológicas, o que conduz frequentemente à utilização excessiva e inoportuna de produtos químicos. Esta gestão não só coloca em risco a degradação ambiental, como também afeta a qualidade da azeitona produzida, uma vez que a utilização excessiva de pesticidas pode deixar resíduos nocivos quando/se aplicados perto da colheita. Além disso, existe o risco adicional de que, sem conhecimento do momento certo para aplicar os tratamentos, os agricultores os possam atrasar, permitindo assim que a doença se propague rapidamente e cause danos significativos à cultura.

No cenário ex-post, o projeto GleoControl integra: 1) dados meteorológicos com um modelo de previsão para que os tratamentos sejam aplicados apenas quando necessário, reduzindo a frequência de aplicação de pesticidas e permitindo uma intervenção precisa e atempada para uma gestão mais eficaz da doença; 2) utilização ótima de produtos fitossanitários biológicos e químicos eficientes; e 3) utilização de cultivares de azeitona tolerantes ou resistentes à doença da antracnose.

Custos e benefícios económicos

O contexto económico desta análise centra-se na cultura da oliveira na região do Mediterrâneo, onde a antracnose da oliveira representa um desafio significado, causando uma redução da produtividade e uma diminuição da qualidade do azeite. O projeto GleoControl aplica a gestão integrada de pragas (GIP), incluindo modelos de previsão baseados no clima e rotação estratégica de pesticidas, para ajudar a reduzir as perdas de colheitas e melhorar os resultados económicos para os agricultores. É importante notar que não existem registos de dados económicos específicos disponíveis para a Grécia, nem o projeto GleoControl pretende recolher esses dados económicos. Este contexto baseia-se, antes, em conclusões da literatura existente sobre aplicações semelhantes de GIP no Mediterrâneo, que demonstram melhorias na proteção das culturas, otimização do momento de aplicação do tratamento, redução da utilização de produtos químicos e os benefícios resultantes para a qualidade do produto.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Perdas de produtividade	300 milhões de euros em perdas de produtos por ano [1]	120-240 milhões de euros em perdas de produtos por ano [2]
COMPARAÇÃO	Redução global de 20 % do custo: Redução dos custos totais devido à utilização eficiente dos pesticidas, o que gera benefícios económicos e ecológicos para os agricultores ao reduzir as perdas	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador em 20 %:
Melhoria devido a um menor consumo de combustível devido à redução das aplicações de pesticidas. Esta redução também se deve à utilização de cultivares tolerantes. Este indicador é estimado com base no consumo de combustível e na frequência de aplicação obtidos em ensaios de GIP semelhantes e em resultados empíricos que demonstram um menor consumo de combustível em resultado da pulverização orientada ^[3] .	
Água	Melhoria aproximada do indicador em cerca de 10 %:
Este indicador é estimado com base em conhecimento empírico; a qualidade da água melhora à medida que se reduz o escoamento contaminado com pesticidas, diminuindo assim a poluição das águas locais.	
Solo	Melhoria do indicador até 15 %:
A saúde do solo é considerada para este indicador, sendo medida pelo teor de matéria orgânica e pela biodiversidade microbiana. Neste caso, o indicador apresenta melhorias, pois a redução na aplicação de produtos químicos contribui para a preservação dos microrganismos e da estrutura do solo, conforme demonstrado em estudos relacionados ^[4] .	
Ar	Melhoria aproximada do indicador em cerca de 20 %:
Este indicador é estimado com base em conhecimentos empíricos. Observa-se um impacto positivo devido à redução das emissões das aplicações químicas e à promoção da utilização de tratamentos biológicos.	
Biodiversidade	Melhoria do indicador até 15 %:
O indicador apresentado considera a presença e a diversidade de organismos benéficos para o solo. Esta estimativa baseia-se na literatura consultada, onde se observa que a biodiversidade melhora com a aplicação da GIP ^[5] , uma vez que reduz a dependência de pesticidas e favorecem-se organismos benéficos, promovendo o equilíbrio ecológico.	

Bibliografia e fontes

- (1) Kolainis S, Koletti A, Lykogianni M, Karamanou D, Gkizi D, Tjamos SEI. (2020) An integrated approach to improve plant protection against olive anthracnose caused by the *Colletotrichum acutatum* species complex. PLoS ONE 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233916>
- (2) Pretty, J., & Bharucha, Z. P. (2014). Sustainable intensification in agricultural systems. *Annals of Botany*, 114(8), 1571-1596. <https://doi.org/10.1093/aob/mcu205>
- (3) Lamichhane, J. R., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., & Messéan, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. *Plant Disease*, 100(1), 10-24.
- (4) Pretty, J. N., Williams, S., & Toulmin, C. (2012). Sustainable intensification: increasing productivity in African food and agricultural systems. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849776844>
- (5) Chen, B., Liu, E., Tian, Q. et al. Soil nitrogen dynamics and crop residues. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 429–442 (2014). <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0207-8>

Grupo Operacional GleoControl: sistema integrado de gestão inteligente da antracnose da oliveira

Breve descrição do GO

O GleoControl é um grupo operacional dedicado ao desenvolvimento de um sistema de gestão integrada para o controlo da antracnose da oliveira, uma das principais doenças que afeta as culturas da oliveira, especialmente na Grécia Ocidental. Este projeto tem como objetivo implementar métodos biológicos e químicos, assim como modelos de prognóstico da doença, para monitorizar e controlar a sua propagação, melhorando assim a produtividade e a sustentabilidade para os produtores de azeite gregos.

O projeto GleoControl utiliza uma abordagem inovadora, através do desenvolvimento de sistemas de gestão integrada de pragas (GIP) que combinam pesticidas químicos e biológicos para gerir a antracnose da oliveira. Além disso, o projeto identifica variedades de oliveira sensíveis ou resistentes à doença — uma informação até agora indisponível, que representa um contributo importante para a gestão e redução do impacto da antracnose nas culturas de oliveira. O projeto recorre também a tecnologias de agricultura de precisão, integrando dados meteorológicos com informação epidemiológica, o que permite intervenções mais direcionadas e atempadas que melhoram os resultados ecológicos e económicos para os agricultores.

Vantagens

O projeto GleoControl oferece aos agricultores um sistema de gestão integrado e de última geração para controlar eficazmente a antracnose da oliveira, resultando em culturas de azeitona mais saudáveis.

Fase de implementação

O projeto está atualmente em curso e a sua conclusão está prevista para setembro de 2025.

Caixa de dados chave

Tema

1. Gestão adaptativa
2. Adaptação às alterações climáticas
3. Tecnologias digitais
4. Gestão de pragas

Contexto

O GleoControl opera principalmente na Grécia Ocidental, onde as condições climáticas, como o aumento da humidade, favorecem a propagação da antracnose. O projeto inclui uma amostragem extensiva de várias regiões e microambientes para adaptar as soluções de gestão de doenças.

Duração

O projeto tem uma duração prevista de 36 meses, até setembro de 2025.

Parceiros envolvidos

1. Cooperativa agrícola-União de Agrinio: Organização agrícola, testes-piloto no terreno, recolha de dados, ações de sensibilização
2. Universidade Agrícola de Atenas: Instituição de investigação, laboratório e experiências de campo

Orçamento

Orçamento total da ação:
144 999,98 €

Principais resultados alcançados ou esperados

O projeto GleoControl tem como objetivo gerir a antracnose da oliveira, uma doença que afeta significativamente a produtividade e a qualidade das azeitonas (Figura 1). As principais realizações incluem o isolamento de > 100 estirpes únicas de *Colletotrichum* spp. da Grécia Ocidental, revelando uma diversidade morfológica e genética substancial. Muitas estirpes demonstraram resistência a vários pesticidas químicos, o que implica estratégias adaptadas de gestão da doença. Um dos principais objetivos é validar um modelo de previsão que relacione a progressão da doença com fatores ambientais como a temperatura e a humidade, ajudando os agricultores a antecipar surtos e a otimizar o momento do tratamento. O projeto também promove soluções de gestão integrada de pragas (GIP), combinando métodos de controlo químico e biológico. Os ensaios de eficácia em azeitonas mostraram resultados promissores, com alguns produtos fitofarmacêuticos biológicos a reduzirem a gravidade da doença em mais de 20 % e a produção de esporos em mais de 50 %. Os tratamentos químicos também foram eficazes, atingindo até 77 % de inibição da produção de esporos. As avaliações da resistência em seis variedades de oliveira indicaram que a cv. Mastoides é a mais resistente, enquanto a cv. Koroneiki é mais suscetível. Os estudos de campo em 2024 validarão ainda mais estas conclusões e aperfeiçoarão as recomendações de tratamento.

Figura 1. Azeitonas gravemente infetadas por *Colletotrichum acutatum*

Materiais existentes

Vídeos <https://www.youtube.com/watch?v=DQs9WcMXON0&t=3s>

Informações de contacto

Editor:

Universidade Agrícola de Atenas, Iera Odos 75,
11855, Athens, Grécia. 210 5294506,

<https://www2.aua.gr/en>

Autor(es): Dimitrios I. Tsitsigiannis e Anastasia G.

Papageorgiou

Contacto: dimtsi@aua.gr

Parceiros do projeto: Cooperativa agrícola -

União de Agrínio (<https://www.e-ea.gr/>)

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do [projeto CLIMED-FRUIT](#).

© 2024

